

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛАНДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фаҳриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАХСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

Криминология

Мамажонов Шерзод Фарходович,
Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги Академияси
жиноят ҳуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: inscienlife@gmail.com

ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482811>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада хорижий давлатларда ёшлар томонидан жиноят содир этилишини олдини олиш соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар, чора-тадбирлар ва илмий тадқиқотлар таҳлил қилинган. Ўрганиш ва таҳлиллар асосида ўзининг ижобий натижасини берган лойиҳаларни Ўзбекистонда жорий этиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ёшлар, жиноятларнинг олдини олиш, хориж тажрибаси, жиноятчиликка қарши кураш ҳақиқати ва адолати, ижтимоий профилактика, криминологик профилактика, виктимологик профилактика.

Мамажонов Шерзод Фарходович,
старший преподаватель кафедры уголовного права
Академия Министерство внутренних дел
Республики Узбекистан
E-mail: inscienlife@gmail.com

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются проекты, мероприятия и научные исследования, реализуемые в сфере профилактики правонарушений молодежи в зарубежных странах. На основе исследований и анализа разработаны предложения и рекомендации по реализации проектов, давших положительные результаты в Узбекистане.

Ключевые слова: молодежь, профилактика преступности, зарубежный опыт, правда и справедливость борьбы с преступностью, социальная профилактика, криминологическая профилактика, виктимологическая профилактика.

Mamajonov Sherzod Farkhodovich,
Senior Lecturer, Department of Criminal law
Academy of the Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: inscienlife@gmail.com

INTERNATIONAL EXPERIENCE AND HOW IT CAN BE USED IN YOUTH CRIME PREVENTION

ANNOTATION

This article analyses projects, activities and research on the prevention of youth offending in foreign countries. On the basis of research and analysis, proposals and recommendations have been made for the implementation of projects that have yielded positive results in Uzbekistan.

Keywords: youth, crime prevention, foreign experience, truth and justice in the fight against crime, social prevention, criminological prevention, victimological prevention.

Кириш

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили 10-29 ёшдаги ёшлар ўртасида дунё бўйича 200 мингга яқин одам ўлдириш содир этилиб, бу барча одам ўлдиришларнинг 43%ни ташкил қилади [1]. Ҳозирги кунда дунёда 15-19 ёшдагиларнинг тўртдан бир қисмидан кўпроғи ёки 155 миллион ўсмир спиртли ичимликларни истеъмол қилади. 2019 йилда ОИВ билан касалланган ўсмирлар сони тахминан 1,7 миллионни ташкил этган [2]. Йўл-транспорт жароҳатлари 5 ёшдан 29 ёшгача бўлган болалар ва ёшлар ўлимининг асосий сабаби ҳисобланади [3]. Ўз жонига қасд қилиш катта ўсмир ёшдаги (15-19 ёш) ўлимнинг тўртинчи асосий сабабидир [4]. Алкоголь 15 ёшдан 49 ёшгача бўлган одамлар орасида эрта ўлим ва ногиронликнинг асосий хавф омили бўлиб, ушбу ёш гуруҳидаги барча ўлимларнинг 10 %ни ташкил қилади [5].

Мазкур рақамлар ёшларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни қанчалик муҳимлигини кўрсатиш билан бирга, ёшлар ўртасидаги ғайриижтимоий хулқ-атвор ва носоғлом турмуш тарзи, жиноятчилик жамиятнинг криминаллашувига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири эканлигидан далолат беради.

Бу эса ёшлар ўртасидаги жиноятчиликни криминологик жиҳатдан тадқиқ этиш, бугунги кунда нафақат юридик фан ёки қонунчилик, балки жиноятчиликка қарши кураш амалиёти нуқтаи назаридан ҳам долзарб эканлигини кўрсатади. А.И.Бельский ва Э.Н.Лыковлар тўғри таъкидлаганидек, вояга етмаганлар ўртасидаги жиноятчилик муаммоси, шунингдек, ёшлар ўртасидаги жиноятчилик муаммоси ҳамма даврда барча мамлакатларда бўлган ва давлатнинг асосий муаммоси бўлиб қолмоқда [6, с.87.]. Мазкур фикрга қўшилган ҳолда, ёшлар томонидан жиноят содир этилишининг олдини олишда хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш ва уларни Ўзбекистон шароитида амалиётга жорий этиш муҳим аҳамиятга эгаллигини қайд этиш лозим.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот ишини амалга оширишда хорижий давлатларда ёшлар томонидан жиноят содир этилишининг олдини олишга оид дастурлар ва лойиҳаларни таҳлил қилиш, статистик, солиштирма, эмпирик усулларида фойдаланган ҳолда уларнинг ижобий тажрибаларидан Ўзбекистонда фойдаланиш имкониятлари ўрганилган.

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда мамлакатимизда жиноятлар, жумладан ёшлар томонидан томонидан жиноят содир этилишини олдини олишга оид кўплаб чора-тадбирлар, лойиҳалар амалга оширилмоқда. Натижада 2021 йилда Ўзбекистонда жиноятчилик индекси 34,7 баллни, хавфсизлик индекси 65,3 баллни ташкил этди ва хавфсизлик бўйича дунёда 40-ўринни эгаллади. Жиноятчилик даражаси бўйича эса ўтган йилга нисбатан 14 поғонага пасайиб, дунёда 96, Осиёда 25, Марказий Осиёда учинчи ўринни эгаллади [7].

Шу билан бирга, республикада охирги 3 йилда рўйхатга олинган жиноятлар сони 2,4 баробар ошган, агар 2019 йилнинг январь-декабрь ойларида жиноятлар 46089 та бўлса, 2021 йилнинг шу даврига нисбатан бу кўрсаткич 111082 тага ортганлигини ҳам қайд этиш лозим. 2021 йилда жиноят содир этган шахсларнинг ёши жиҳатидан таҳлил қилинганда, жами жиноят содир этган шахслар 80303 нафардан иборат бўлиб, шундан 31 ёш ва ундан катталар 62,0 %ни (49777 нафар), 25-30 ёшдагилар 19,5 %ни (15466 нафар), 18-24 ёшдагилар 15,4 % ни (12465 нафар) ва 13-17 ёшдагилар 2,9 %ни (2595 нафар) ташкил этган [7].

Дунё мамлакатларида ёшлар томонидан жиноят содир этилишининг олдини олишга оид турли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Тадқиқот жараёнида Европа, Шимолий Америка давлатлари (АҚШ, Канада) ва Янги Зеландия тажрибаси ўрганилди.

Olweus Bullying Prevention Program (BPP) – Olweus Зўравонликнинг олдини олиш дастури кўп компонентли, универсал мактабга асосланган дастур бўлиб, зўравонликни камайтириш ва олдини олишга қаратилган. У зўравонлик учун мавжуд омилларни бартараф қилиш мақсадида мактаб муҳитини қайта қуриш учун мўлжалланган. Мазкур дастурнинг мақсади зўравонлик ва ундан жабрланишни камайтириш, зўравонликнинг янги ҳолатлари ривожланишининг олдини олиш ва мактабда тенгдошлар билан муносабатларни яхшилашга қаратилган бўлиб, бошланғич, ўрта ва юқори мактаб ўқувчилари учун мўлжалланган.

Olweus Bullying Prevention Program дастури дастлаб Норвегияда ишлаб чиқилган ва амалга оширилган, кейинчалик бошқа мамлакатларда, шу жумладан Америка Қўшма Штатлари, Буюк Британия ва Германияда ҳам қўлланила бошланган. Дастлабки тадқиқот Норвегияда бўлиб ўтган ва унда 42 та бошланғич ва ўрта мактабларнинг 4-7-синфларидаги 2500 нафар ўқувчи иштирок этган. Тадқиқот натижасида ўқувчилар орасида ҳақорат қилиш ва зўравонлик қурбони бўлиш ҳолатлари сезиларли даражада камайган. Бундан ташқари, вандализм, ўғирлик, зўравонлик ва спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ҳоллари ҳам камайган.

Иккинчи тадқиқот натижаларига кўра, ўқувчиларнинг бошқаларни ҳақорат қилиши ёки уларни ҳақорат қилишлари ҳақидаги хабарлари 30% дан 70% гача камайган. Бундан ташқари, синфдаги тартиб ва интизомда сезиларли яхшиланишлар, мактаб ишига нисбатан ижобий муносабат кузатилган [8].

SNAP™ (Stop Now and Plan) дастури жинойий адлия тизими билан тўқнаш келган ёки тўқнаш келиш хавфи остида бўлган ва жамиятга зид ёки тажовузкор хатти-ҳаракатларнинг дастлабки белгилари намоён бўлган болаларнинг келажақда ҳуқуқбузарлик қилиш хавфини камайтириш учун хатти-ҳаракатларни ўзгартириш усулларидадан фойдаланади. Дастур 6 ёшдан 12 ёшгача бўлган ўғил болалар ва қизлар учун мўлжалланган бўлиб, уларда тажовузкор ва жамиятга зид хатти-ҳаракатлар ривожланишини, келгусида ҳуқуқбузарликлар содир этилишини олдини олиш, болалар ва уларнинг ота-оналарига жаҳл ва ҳиссиётларни назорат қилишни ўргатиш, болаларда тажовузкорлик ва ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимолини камайтириш учун зарур хулқ-атвор кўникмаларини шакллантиришга қаратилган. Натижалар дастур хулқ-атворида муаммолари бўлган болаларни даволашда самарали эканлигини кўрсатди. Тадқиқотларга кўра, дастурда иштирок этаётган болаларнинг 18 ёшга тўлгунга қадар судланиш ҳолати икки баробар камроқни, юқори хавф гуруҳидаги болаларнинг 18 ёшга тўлгунга қадар судланмаганлик ҳолати 60%ни ташкил этган. Шу билан бирга, дастурда иштирок этаётган ота-оналар ўз фарзандларини тарбиялаш қобилиятига кўпроқ ишонч билдиришларини ва фарзандлари билан мулоқотда камроқ стрессни бошдан кечирганликларини билдиришган [8].

Functional Family Therapy (FFT) – Функционал оилавий терапия хизматида 1970 йилда доктор Жеймс Ф.Александр томонидан асос солинган бўлиб, у “хавф” гуруҳига кирувчи ёки хулқи ёхуд ҳиссий муаммолари билан боғлиқ ҳолда даволанишга юборилган 11 ёшдан 18 ёшгача бўлган ёшлар учун мўлжалланган самарали, қисқа муддатли оилавий маслаҳат хизмати ҳисобланади [9]. FFT LLC эса 1998 йилда Functional Family Therapyни жамоат идораларида тизимли равишда кўпайтиришга раҳбарлик қилиш ва оилавий маслаҳат модели бўйича олиб борилаётган илмий изланишларга ёрдам бериш мақсадида ташкил этилган.

Функционал оилавий терапия дастури иштирокчи ўсмирлар ва уларнинг оилаларига ёрдам беради. Оилавий терапевт оилалар билан ишлайди ва алоҳида оила аъзоларига оиладаги ўзгаришларни қандай қилиб ижобий рағбатлантириши мумкинлигини тушунишга ёрдам беради. Дастур уч босқичдан иборат бўлиб, биринчи босқичда терапевт терапия қаршилигини енгишга ҳаракат қилади ва оилани алоқа ва ўзаро таъсирнинг салбий шакллари ўзгартириш мумкинлигига ишонишга ундайди. Иккинчи босқичда оила аъзоларига кундалик вазиятларга яқинлашишнинг янги усуллари ўргатилади; уларга хатти-ҳаракатларини ва вазиятларга муносабатини қандай ўзгартириш кераклиги кўрсатилади. Учинчи босқичда оила аъзолари ўзларининг янги муносабатлар кўникмаларини бошқа ижтимоий вазиятларга (масалан, мактаб ёки иш) ўтказишга даъват этилади. Дастур кам харажат эвазига такрорий жиноятлар ва вояга етмаганлар жиноятларини камайтиради ва ўн иккита сеанс ўсмирни бир ой давомида ушлаб туриш харажатларининг олтидан бир қисмини ташкил қилади. Дастурнинг яна бир ижобий таъсири шундан иборатки, шартли равишда озод қилинган ўсмирларнинг ака-укаларини уларнинг оиласига кўрсатилган ёрдам туфайли жиноят содир этиш эҳтимоли камроқ ҳисобланади [10].

FFT LLC ҳар йили бутун дунё бўйлаб 40 000 дан ортиқ оилаларга функционал оилавий терапия хизматини тақдим этади. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, функционал оилавий терапия курсида иштирок этишга йўлланма берилганидан сўнг 18 ой давомида 77% ёшлар томонидан янги ҳуқуқбузарлик содир этилиши, 89%и томонидан гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш ҳоллари кузатилмаган бўлса, уларнинг 95%и мактабга ва даволаниш курсига мунтазам қатнашишига эришилган. Дастур Пенсильвания штатига жиноятчилик даражасини камайиши ҳисобидан 67 миллион доллар иқтисодий фойда келтирмоқда. Вашингтонда эса дастурга сарфланган ҳар бир доллар оғир рецидив жиноятларни камайиши ҳисобига 18,98 долларни тежаб қолиш имконини бермоқда [11].

Буюк Британиядаги мактабларда 12 ёшдан 18 ёшгача бўлган вояга етмаганлар учун ўзаро ҳурмат (бир-бирини қўллаб-қувватлаш), камситишнинг (тоқатсизлик) турли шакллари, жиний (ғайриижтимоий) фаолиятга аралашуш хавфига қарши курашуш кўникмаларини эгаллашга қаратилган таълим дастури амалга оширилмоқда [12, с.221].

АҚШ ва Канадада 5-18 ёшдаги “хавф” гуруҳидаги ёшлар ва оилалар учун мўлжалланган “Болалар ва қизлар клуби” фаолият юритади. Унинг фаолияти қуйидаги тўртта йўналишда ташкил этилади:

жисмоний фаолият, саломатлик ва хавфсизлик: спорт, соғлом овқатланиш дастурлари, гиёҳванд моддаларни суиистеъмол қилишнинг олдини олиш;

етакчилик, ўсиш ва имкониятларни ошириш: мусиқа, санъат, очиқ ҳавода сайр, жамоа етакчилиги;

таълим ва мартаба ривожланиши: компьютердан фойдаланиш/ўқитиш, саводхонлик, уй вазибаларини ўргатиш, йўл-йўриқ кўрсатиш;

жамоат хизматлари: оила/ота-оналарни қўллаб-қувватлаш, хавф остида бўлган ёшлар билан ишлаш, фавқулодда вазиятларда бошпаналарга яширинишга кўмаклашиш.

Клубга аъзоликнинг ёшларга таъсирини аниқлаш учун 20 йиллик фаолияти ўрганилганида, сўровда қатнашган ёшларнинг 59%и клубга тегишли эканлигини ҳис қилишган (улар муҳим ва тингланган); 59%и клублар мактаб ҳаётида, 60%и уларнинг оилавий ҳаётида ёрдам берган деб ҳисоблаган; респондентларнинг 74%и эса клублар уларга қонун бузилиши билан боғлиқ муаммоларга дуч келмасликка ёрдам берган, деб ҳисоблаган [13].

Эстонияда ёшларга қаратилган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш сиёсатининг мақсади ёшлар учун хавфсиз яшаш муҳитини таъминлаш, яъни маиший ва вазиятга боғлиқ хавф омилларини камайтириш ёки бартараф қилиш ва ёшларнинг жиноят содир этишини олдини олиш орқали ёшлар хавфсизлигини ҳимоя қилиш ҳисобланади [14, с.64].

Канада қироллик отлик полицияси (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) юрисдикциясидаги кўплаб мактабларда маълум бир мактаб ёки мактаблар гуруҳида ёшлар, ота-оналар ва ўқитувчилар учун асосий алоқа нуқтаси бўлиб хизмат қилувчи Ресурслар бўйича мактаб маслаҳатчиси фаолият кўрсатади. Улар жамоат тартибини кўриқлаш бўйича

ҳаракатларни қўллаб-қувватлайди ва кўпинча Канада қироллик отлик полицияси дастурлари ҳамда маҳаллий ёшлар ташаббусларида ёрдам беради.

Бундан ташқари, отлик полиция тизимида Ёшлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш маркази мавжуд бўлиб, марказ веб-сайти ёшлар, полиция ходимлари ва ўқитувчиларга мактабларда ва жамиятда ёшлар билан мулоқот қилишда ёрдам бериш учун кўплаб восита ва ресурсларга эга. Жумладан, ёшларнинг танкидий фикрлаш орқали самарали иштирокини рағбатлантиради ва зўравонлик, Интернетдаги хавфсизлик, келишув асосидаги жинсий алоқа, диққатни чалғитадиган ва мастлик ҳолатида транспорт воситасини бошқариш каби ёшлар ўртасидаги жиноятчилик ва ундан жабрланиш, шунингдек, ёшлар дуч келадиган бошқа ижтимоий муаммолар бўйича ресурсларни тақдим этади [15].

Янги Зеландияда қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш учун полиция “оилавий конференциялар” – яқин ижтимоий муҳит вакилларининг учрашувларини ташкил қилади, уларда муҳокамалар ва келишувга эришиш натижасида қарорлар қабул қилинади. “Оилавий конференция” инклюзив бўлиб, унда нафақат ҳуқуқбузар, жабрланувчи ва адвокатлар, балки оила аъзолари, дўстлари, полиция ходимлари, жамоа аъзолари ва уларнинг иштироки орқали жараёнга ҳисса қўшиши мумкин бўлган ҳар бир киши ҳам иштирок этади.

“Оилавий конференция” шартлари қуйидагича: биринчидан, жабрланувчи ва ҳуқуқбузар “оилавий конференция”да иштирок этишга ихтиёрий равишда розилик бериши керак; иккинчидан, медиатор барча томонларни ушбу тадбирда иштирок этишга тайёрлаши керак; учинчидан, барча манфаатдор томонларнинг учрашуви нейтрал ҳудудда ўтиши керак; тўртинчидан, “оилавий конференция” давомида ҳар бир манфаатдор тараф ўз фикрини билдириш ва саволлар бериш имкониятига эга; бешинчидан, якуний мақсад ёзма ёки оғзаки келишувга эришишдир [16, с.606].

Ғарбий Европа ва АҚШда жиноятларни олдини олишнинг виктимологик йўналишига ҳам алоҳида эътибор қаратилади, сабаби мазкур йўналишдаги чора–тадбирлар катта миқдордаги моддий харажатларни талаб қилмайди ва барча инсонларга хос бўлган ўзини ҳимоя қилиш ҳиссини уйғотишга, ривожлантиришга қаратилган. Барча таълим муассасаларида (бошланғич мактабдан то олий таълим муассасаларигача) амалий виктимология бўйича машғулотлар (маъруза ва махсус тренинглари) ўтказилади [17, с.151–152].

Бельгияда эса маст ҳайдовчиларга йўл-транспорт ҳодисаси вақтида уларнинг ўзларига ва бошқа одамларга таъсири ҳақида фикр юритишларига кўмаклашиш мақсадида шифохоналарда виртуал реалликка асосланган “escape-room” (“эвакуация (қочиш) хонаси”) лойиҳаси ишлаб чиқилган [18].

АҚШда қўлланилаётган жиноятларни олдини олишнинг ноанъанавий методларидан бири медитация ва гипноз (антикриминоген медитация ва гипнознинг гуруҳий сеанслари)дан фойдаланишга бўлган уринишлардир [17, с.154].

Жиноятларни олдини олишга оид ноанъанавий методлардан яна бири Буюк Британия ва Австралияда фаолият кўрсатаётган “Дизайн – жиноятчиликка қарши” тадқиқот марказлари томонидан амалга оширилмоқда. Бундай ёндашув дастлаб 1999 йилда Марказий Сент–Мартинсда “Дизайн – жиноятчиликка қарши” ташаббуси сифатида юзага келган ва 2008 йилда “Дизайн – жиноятчиликка қарши” тадқиқот марказига айлантирилган [19]. Марказ вакиллари, уларнинг вазифаси ҳукумат, тадбиркорлар, маҳаллий жамиятлар, маҳкумлар ва қайтиб келган фуқароларни бирлаштириб, кучли ижтимоий жавоб берадиган, жиноятларни олдини олиш стратегиялари ва жиноятчиликка қарши кураш бўйича лойиҳаларни биргаликда ишлаб чиқиш орқали жиноятчиликка барҳам бериш, деб ҳисоблайдилар [20].

Австралияда эса “The Design Innovation Research Centre” (DIRC) – “Дизайн инновацион тадқиқот маркази” 2013 йилда ташкил этилган бўлиб, ўз фаолияти давомида 150 дан ортиқ ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширган. Марказ ижтимоий, жамоавий ва ташкилий ўзгаришларни қўллаб-қувватлаш учун дизайнга асосланган муаммоли рефрамнингдан фойдаланишга эътибор қаратади [21].

Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасига оид хориж тажрибасини таҳлил қилган Қ.А. Сайтқулов эса фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳузурида

“Фуқароларни ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилувчи жамоат марказлари”ни ташкил этишни таклиф қилади [22, 24-б.]. Бизнингча, ушбу таклиф мунозарали ҳисобланади. Сабаби, шахсларни ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилишни жамоат марказлари эмас, балки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари амалга ошириши мақсадга мувофиқ. Бундан ташқари, жиноят қонунчилигида зарурий мудофаа ёки ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш ҳуқуқига ҳар бир шахс эгаллиги аниқ белгилаб қўйилган [23].

Хулоса ва таклифлар

Таҳлиллар асосида ёшлар томонидан жиноят содир этилишини камайтириш, унинг омилларини бартараф этиш мақсадида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

биринчидан, барча турдаги корхона, муассаса ва ташкилотларда, таълим муассасаларида (у ерда ишловчи, таълим олувчи ва ташриф буюрувчи шахсларнинг ёш ва касб хусусиятларидан келиб чиқиб), фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларида ўзида “ижтимоий профилактика”, “криминологик профилактика” ва “виктимологик профилактика” рукнларини қамраб олган “Жиноятчиликка қарши кураш ҳақиқати ва адолати” бурчакларини ташкил этиш. Бунда “Ижтимоий профилактика” рукнида ғайриижтимоий одатлар: алкоғолизм, захарвандлик, гиёҳвандлик, тамаки маҳсулотларини истеъмол қилиш, бетартиб жинсий алоқа, ОИВ ёки ОИТС, унинг салбий оқибатлари, унга чалинган шахсларнинг қисматига оид; “Криминологик профилактика” рукнида жиноятларнинг олдини олишга оид, яъни жиноятларнинг сабаблари уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар, жиноят содир этган шахсларга тайинланган жазо ва уни ўташ шароитлари, тўғри йўлга қайтган шахсларнинг иқдорликларига оид; “Виктимологик профилактика” рукнида жиноятдан жабрланишнинг олдини олишга оид тавсиялар, кўп учрайдиган жиноят турларидан жабрланишнинг олдини олиш усуллари, жиноятдан бевосита жабрланган шахсларнинг реал ҳикояларига асосланган, жиноятдан жабрланишга олиб келган виктим хулқ-атвор ва унинг турларига оид кўргазмали, инфографикали хусусиятга эга воситалар (жумладан, электрон) орқали шахсларда, айниқса, ёшларда ғайриижтимоий ҳодисаларга нисбатан иммунитет ҳосил қилиш ва уларда ижобий хулқ-атвор шаклланишига таъсир кўрсатиш;

иккинчидан, тажриба тариқасида вилоятлар ва шаҳар марказларида ижтимоий жиҳатдан хавфли вазиятда қолган ёшлар ва оилалар учун мўлжалланган самарали, қисқа муддатли оилавий маслаҳат хизмати – “Functional Family Therapy” (Функционал оилавий терапия) каби хизматлар кўрсатишни йўлга қўйиш ва қўллаб-қувватлаш;

учинчидан, жамиятда зўравонлик, жумладан, маиший зўравонлик ҳолатларини камайтириш, уни келтириб чиқараётган омилларни бартараф этишга қаратилган, барча аҳоли қатламлари учун мўлжалланган “Olweus Bullying Prevention Program (BPP) – Olweus Зўравонликнинг олдини олиш дастури”ни ёки унга муқобил дастурларни Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш бўйича жойлардаги ҳудудий марказларда синов тариқасида жорий этиш;

тўртинчидан, маҳаллаларда давлат-ҳусусий шериклик асосида “Низоли вазиятларни бошқариш маркази” ёки “Амалий психология маркази” фаолиятини синов тариқасида йўлга қўйиш;

бешинчидан, йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ ҳодисалар, хусусан, улар натижасида келиб чиқадиган оғир оқибатларни олдини олиш мақсадида барча турдаги автомобилотранспорт воситалари ва шаҳар электр транспорти воситалари ҳайдовчиларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича ўқув ташкилотларида ҳайдовчиларга йўлларда ҳаракатланиш, йўл-транспорт ҳодисаси вақтида уларнинг ўзларига ва бошқа одамларга таъсири ҳақида фикр юритиш ва мақбул ҳаракатларни амалга ошириш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган, виртуал реалликка асосланган “escape-room” (“эвакуация (қочиш) хонаси”) фаолиятини синов тариқасида йўлга қўйиш;

олтинчидан, Ёшлар ишлари агентлиги ҳузурида “Ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш инновацион маркази”ни ташкил этиш. Марказга асосий вазифа сифатида расмий веб-сайти орқали ёшларга ҳуқуқбузарликлар, жумладан, жиноятлар ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар (одам савдоси, терроризм, экстремизм, кибержиноятлар,

зўравонлик, Интернетдаги хавфсизлик, бетартиб жинсий алоқа, алкоголизм, гиёҳвандлик ва захарвандлик, мастлик ҳолатида ёки бошқариш ҳуқуқисиз транспорт воситасини бошқариш) содир этилишини ёхуд улардан жабрланишнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашда фаол қатнашиш, шунингдек, ёшлар дуч келадиган бошқа ижтимоий муаммоларни ҳал этишнинг замонавий ва инновацион усуллари таклиф этиш юқлатилиши мақсадга мувофиқ; еттинчидан, 2023-2027 йилларга мўлжалланган “Адабиёт, санъат ва маданият – жиноятчиликка қарши” умуммиллий лойиҳасини ишлаб чиқиш, адабиёт, санъат ва маданиятнинг кучли ҳамда таъсирчан механизмларини қўллаш орқали жиноятларнинг олдини олиш самарадорлигини ошириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence> (мурожаат санаси 21.07.2022 йил).
2. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions> (мурожаат санаси 21.07.2022 йил).
3. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/children-new-threats-to-health> (мурожаат санаси 22.07.2022 йил).
4. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health> (мурожаат санаси 22.07.2022 йил).
5. https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1 (мурожаат санаси 22.07.2022 йил).
6. Бельский А.И., Лыков Э.Н. Молодежная преступность: проблемы и пути решения // Право: история и современность. 2020. № 3(12). С.84–91.
7. https://stat.uz/uz/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=366&id=2321&Itemid=1000000000000 (мурожаат санаси 25.07.2022 йил).
8. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/prmsng-mdl-vlm1/index-en.aspx#toc_4a (мурожаат санаси 26.07.2022 йил).
9. <https://www.fftllc.com/fft> (мурожаат санаси 26.02.2022 йил).
10. <https://www.impactlaw.com/criminal-law/juvenile/prevention> (мурожаат санаси 26.07.2022 йил).
11. <https://www.fftllc.com/evidence-based-research> (мурожаат санаси 27.07.2022 йил).
12. Шалагин А.Е., Идиятуллоев А.Д. Зарубежный опыт предупреждения преступности в XXI веке // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 11, № 2. С. 219–225.
13. Promising and Model Crime Prevention Programs - Volume I https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/prmsng-mdl-vlm1/index-en.aspx#toc_4a (мурожаат санаси 28.07.2022 йил).
14. Реэт Кост. Молодежная политика // Учебник по работе с молодежью Редактор: Марит Валге // Эстонское бюро программы «Молодежь Европы», Фонд «Archimedes», ул. Койдула, 13а, 10125 Таллинн, 2013. 304 с.
14. <https://www.rcmp-grc.gc.ca/prior/index-eng.htm#youth> (мурожаат санаси 28.07.2022 йил).
15. Дородонова Н.В. Предупреждение преступности несовершеннолетних: опыт США и Новой Зеландии / Н.В. Дородонова, Е. В. Евстифеева, Е. В. Ильгова // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. —Т. 12, № 4. — С. 601–608.
2. 17.Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2011. — 544 с.
3. 18. <https://efus.eu/topics/innovation-technologie-en/from-apps-to-social-innovation-how-to-make-the-best-use-of-information-technologies-in-crime-prevention-and-urban-security/> (мурожаат санаси 29.07.2022 йил).
4. 19. Gamman, L, & Thorpe, A. (2020) Design Against Crime: An Innovative and Inclusive Approach to Crime Prevention. University of the Arts London

- https://www.arts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/260720/SDI_Gamman.Thorpe_3.4_nt.pdf (мурожаат санаси 29.07.2022 йил).
5. 20. <https://designagainstcrime.com/About-1> (мурожаат санаси 30.07.2022 йил).
 6. 21. <http://www.design-innovation.com.au> (мурожаат санаси 30.07.2022 йил).
 7. 22. Саитқулов Қ.А. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш. Юрид. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Тошкент, 2020. – 53 б.
 8. 23. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 37, 39-моддалари // <https://lex.uz/docs/111453> Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. (мурожаат санаси 30.07.2022 йил).

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000